

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 2, Nomor 9, September 2024, P. 408-412

Licensed by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13845731>

Peningkatan Kemampuan Menulis Naskah Drama Berdasarkan Cerpen Dengan Menggunakan Metode *Copy The Master* Pada Siswa Kelas XI.11 Sma Negeri 5 Palembang

Sahlan Revormasi¹, Rizka Salsabil², Hetilaniar³

¹²³Pendidikan Profesi Guru Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas PGRI Palembang

Email: sahlanppgprajab@gmail.com ¹ rizkappgprajab@gmail.com ² hetilaniar@univpgri-palembang.ac.id ³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis naskah drama berdasarkan cerpen dengan menggunakan metode *copy the master* pada siswa kelas XI.11 di SMA Negeri 5 Palembang, meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dan meningkatkan aktifitas siswa dalam menulis. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI.11 SMA Negeri 5 Palembang yang berjumlah 28 siswa, terdiri dari 14 laki-laki dan 14 perempuan. Metode yang digunakan berupa metode deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik observasi dan tes. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklus terdapat tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan (observasi), serta refleksi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan metode *copy the master* dapat meningkatkan keterampilan menulis naskah drama berdasarkan cerpen siswa. Hasil rata-rata menulis naskah drama pada siklus II yaitu sebesar 80,70 yang meningkat sebesar 18,38 dari hasil siklus sebelumnya yang hanya 62,32. Siswa yang memenuhi KKM juga mengalami peningkatan, pada siklus I hanya 37,5% siswa yang memenuhi KKM sedangkan pada siklus II siswa yang memenuhi KKM meningkat menjadi 91,06%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa kelas XI.11 di SMA Negeri 5 Palembang setelah menerapkan pembelajaran menggunakan metode *copy the master* dalam menulis naskah drama berdasarkan cerpen.

Kata Kunci: *Cerpen, Copy The Master, Drama, Menulis, Naskah Drama*

Abstract

This study aims to improve the ability to write drama scripts based on short stories using the copy the master method in class XI.11 students at SMA Negeri 5 Palembang, improve learning outcomes in learning Indonesian and increase student activity in writing. The subjects of this study were 28 class XI.11 students of SMA Negeri 5 Palembang, consisting of 14 males and 14 females. The method used was a quantitative descriptive method and a qualitative descriptive method. The techniques used in data collection were observation and test techniques. This study was conducted in two cycles. Each cycle has stages of planning, implementation, observation, and reflection. Based on the results of the study, it can be concluded that the learning process using the copy the master method can improve students' skills in writing drama scripts based on short stories. The average result of writing drama scripts in cycle II was 80.70, which increased by 18.38 from the results of the previous cycle which was only 62.32. Students who met the KKM also increased, in cycle I only 37.5% of students met the KKM while in cycle II students who met the KKM increased to 91.06%. Based on these data, it can be concluded that there was an increase in the learning outcomes of class XI.11 students at SMA Negeri 5 Palembang after implementing learning using the copy the master method in writing drama scripts based on short stories.

Keywords: *Short Stories, Copy The Master, Drama, Writing, Drama Scripts*

Article Info

Received date: 05 September 2024

Revised date: 10 September 2024

Accepted date: 25 September 2024

PENDAHULUAN

Keterampilan menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa, keterampilan menulis adalah suatu keterampilan berbahasa yang aktif dan merupakan puncak seseorang dikatakan terampil berbahasa (Nurjamil dkk, 2019:4). Menulis merupakan suatu cara untuk mengungkapkan perasaan, ide, gagasan, keinginan dalam bentuk tulisan, dengan menulis kita bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran kita untuk dituangkan agar ide dan gagasan tersebut memiliki wujud yang nyata berupa tulisan sehingga dapat dibaca oleh orang lain. Menulis juga merupakan cara untuk berkomunikasi kepada orang lain bahkan kepada orang yang tidak mengenal kita secara langsung. Menulis memiliki tujuan untuk mengarahkan, menceritakan, meyakinkan, dan memberikan informasi

bagi pembaca, keterampilan menulis bisa dipelajari oleh siapapun tanpa memandang latar belakang gender dan lain sebagainya termasuk peserta didik.

Peserta didik diharapkan mampu menguasai beberapa keterampilan menulis salah satu keterampilan yang harus dikuasai adalah keterampilan menulis naskah drama berdasarkan cerpen yang merupakan salah satu materi yang diajarkan untuk kompetensi peserta didik. Menurut Pratiwi & Frida (2014:14) drama merupakan cerita yang dikembangkan dengan berlandaskan pada konflik kehidupan dan dituangkan dalam bentuk dialog untuk dipentaskan dihadapan penonton. Menurut Nuryanto (2017:3) drama merupakan cerita yang dipentaskan dengan gerak, suara, dan irama tentang kehidupan manusia pada suatu waktu atau masa. Untuk bisa mementaskan drama peserta didik harus memiliki naskah drama oleh karena itu sudah sekiranya peserta didik mampu untuk menulis naskah drama berdasarkan cerpen ini dengan baik tetapi pada kenyataanya peserta didik belum mampu menulis naskah drama berdasarkan cerpen dengan baik, hal ini didasari oleh wawancara penulis kepada guru mata pelajaran Bahasa Indonesia tempat penulis PPL di SMA Negeri 5 Palembang terutama pada kelas XI.11 yang mana nilai peserta didik masih banyak di bawah KKM. Menurut guru mata pelajaran Bahasa Indonesia peserta didik kurang bersemangat dan tidak fokus pada saat penyampaian materi yang diberikan akibatnya banyak peserta didik yang memiliki nilai di bawah KKM.

Rendahnya kemampuan menulis naskah drama berdasarkan cerpen pada siswa kelas XI.11 SMA Negeri 5 Palembang perlu di atasi agar kompetensi yang hendak dicapai bisa terpenuhi karena jika tidak diatasi maka akan menimbulkan masalah kompetensi yang semestinya mereka sudah kuasai tetapi dengan tidak diatasinya masalah ini mereka belum bisa memenuhi kompetensi tersebut akibatnya ada kesenjangan kompetensi dengan peserta didik yang lain, untuk itu perlu cara untuk mengatasi permasalahan ini agar kesesajangan kompetensi antara peserta didik bisa diatasi.

Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat, metode yang tepat juga bisa meningkatkan kreatifitas peserta didik dalam menulis dengan baik. Ada banyak metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah ini salah satunya yaitu metode *copy the master*. Suhartini dkk (2024:117) berpendapat metode *copy the master* adalah kreativitas meniru contoh yang sudah ada dengan mengadaptasi latarnya, mengadopsi temanya, mencontoh alurnya, meminjam nama-nama tokohnya, memiripkan konfliknya, sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah cerita. *Copy the master* adalah strategi yang menghadirkan contoh master atau orang yang sudah ahli dibidangnya, kemudian meniru ide, cara, atau teknik dari master yang sudah ada (Aeni dkk, 2019:54).. Sedangkan menurut Trianingsih dkk (2020:194) *copy the master* adalah pembelajaran menulis dengan cara meniru ahli (master).

Copy the master tidak serta merta mencontoh dan meniru yang sudah ada melainkan meniru strukturnya, alurnya, cara penulisannya dan lain sebagainya sehingga mempermudah dalam sebuah penulisan karena tinggal mengembangkan yang sudah ada menjadi sebuah karya. menurut Suniartini (2024:117) *copy the master* ini memiliki keunggulan yaitu membantu menggugah imajinasi peserta didik dalam mengekspresikan pengalamannya, mengetahui contoh secara nyata dari master yang telah ditampilkan, pendidik merasa terbantu kaitannya dengan media pembelajaran, dan dapat dijadikan parameter bagi pemula karena master yang dihadirkan harus terjamin kualitasnya dan pernah dipublikasikan atau dibuat oleh seorang sastrawan yang ahli. Siswa lebih menguasai materi secara mendalam, sebab ia bukan sekedar memahami materi akan tetapi dapat juga mempraktikkan atau mendemonstrasikan. (Istarni dalam Gusnita dkk, 2018:). Jadi *copy the master* memiliki kelebihan dapat menjadi contoh atau master yang sudah ada untuk membuat kreatifitas meningkat dan dapat dikembangkan agar menjadikan suatu karya yang berkualitas

Ada beberapa penelitian yang telah berhasil menggunakan metode *copy the master* yaitu yang dilakukan oleh Rima Trianingsih dkk dengan judul penelitian “Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Berbasis Kearifan Lokal Banyuwangi Melalui Metode *Copy The Master* (CTM) Media Gambar” dan penelitian I Dewa Ayu Eka Suniartini dkk dengan judul penelitian “Penerapan Metode *Copy The Master* Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Cerpen Berbahasa Bali Siswa Kelas XC SMA Negeri 1 Bebandem Tahun Pelajaran 2022/2023” keduanya berhasil meningkatkan keterampilan menulis menggunakan metode *copy the master*, Berdasarkan penjelasan di atas penting untuk dilakukan tindakan penelitian agar dapat meningkatkan keterampilan menulis peserta didik maka peneliti mengambil penelitian dengan judul “Peningkatan Kemampuan Menulis Naskah Drama

Berdasarkan Cerpen dengan Menggunakan Metode *Copy The Master* Pada Siswa Kelas XI.11 SMA Negeri 5 Palembang”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan hasil dari data yang ada dan menggambarkan hasil pengamatan dari penelitian sedangkan deskriptif kuantitatif dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil kemampuan menulis naskah drama peserta didik. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI.11 SMA Negeri 5 Palembang dengan total 28 Peserta dengan jumlah laki-laki sebanyak 14 peserta didik dan perempuan sebanyak 14 peserta didik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi dan tes. Observasi dilakukan ketika penelitian ini berlangsung yang mana ini mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Tes dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur kemampuan peserta didik apakah setelah menerapkan metode *copy the master* dapat meningkatkan kemampuan menulis naskah drama berdasarkan cerpen. Penelitian ini dilakukan sebanyak dua siklus dengan masing-masing siklus terdapat dua pertemuan dan setiap pertemuan mengalami empat tahapan, Menurut Arikunto dalam (Rohmalinda, 2023:60) ada empat tahap pada penelitian Tindakan kelas yaitu tahap perencanaan, melaksanakan, mengamati, dan refleksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan sebanyak dua siklus, terdapat dua kali pertemuan setiap siklusnya. Pada siklus satu setelah dilaksanakan proses pembelajaran menulis naskah drama berdasarkan cerpen dengan metode *copy the master* pada pertemuan pertama rata-rata kelas 59,10 atau banyak peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM, dari 28 peserta didik hanya 9 peserta didik / 32,15% yang mendapatkan nilai mencapai KKM, sedangkan sekitar 67,85% / 19 peserta didik belum mencapai KKM. Nilai rata-rata kelas yang diperoleh sebesar 59,10 berarti masih di bawah KKM mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu 70. Hal tersebut disebabkan karena peserta didik masih sulit memahami contoh yang diberikan oleh peneliti atau guru dan peserta didik masih belum menjalin kolaborasi dengan teman sejawat. Selanjutnya pada pertemuan kedua siklus satu nilai rata-rata kelas menulis naskah drama berdasarkan cerpen yaitu 65,53 yang berarti terdapat peningkatan sebesar 6,43 dari rata-rata kelas pada pertemuan sebelumnya yaitu 59,10. Pada pertemuan kedua ini 12 peserta didik / 42,85% dari 28 peserta didik sudah mencapai KKM namun, masih ada sekitar 57,15% yang belum mencapai KKM yaitu sebanyak 16 peserta didik. Berikut tabel nilai keterampilan menulis naskah drama berdasarkan cerita pendek di kelas X.11 SMAN 5 Palembang dengan menggunakan metode *copy the master* pada siklus I

Tabel 1. Nilai Keterampilan Menulis Naskah Drama Berdasarkan Cerita Pendek Di Kelas Xi.11 Sman 5 Palembang Dengan Menggunakan Metode *Copy The Master* Pada Siklus I

Pertemuan	Ketuntasan				Nilai Rata-Rata Kelas
	KKM	%	Belum KKM	%	
1	9	32,15	19	67,85	59,10
2	12	42,85	16	57,15	65,53
Jumlah	21	75	35	125	124,63
Rata-rata	10,5	37,5	17,5	62,5	62,32

Sedangkan pada siklus kedua pertemuan pertama dapat diketahui bahwa peserta didik yang mendapat nilai memenuhi KKM sebanyak 25 orang yaitu sekitar 89,29 % dari 28 peserta didik yang berarti naik dari siklus 1 pertemuan kedua sebesar 13 peserta didik / 46,42% sedangkan yang tidak memenuhi KKM terdapat 3 orang atau sekitar 10,72%, pada pertemuan kedua peserta didik yang memenuhi KKM mengalami penambahan sebanyak 1 orang sehingga menjadi 26 orang peserta didik yang memenuhi KKM yaitu sekitar 92,85 % atau naik 3,57% peserta didik dan yang tidak memenuhi KKM sebanyak 2 orang / 7,15% peserta didik. Berikut tabel nilai keterampilan menulis naskah drama berdasarkan cerita pendek di kelas X.11 SMAN 5 Palembang dengan menggunakan metode *copy the master* pada siklus II

Tabel 2. Nilai Keterampilan Menulis Naskah Drama Berdasarkan Cerita Pendek Di Kelas Xi.11 Sman 5 Palembang Dengan Menggunakan Metode Copy The Master Pada Siklus II

Pertemuan	Ketuntasan				Nilai Rata-Rata Kelas
	KKM	%	Belum KKM	%	
1	25	89,28	3	10,72	78,2
2	26	92,85	2	7,15	83,2
Jumlah	51	182,13	2	17,87	161,4
Rata-rata	25,5	91,06	1	8,93	80,70

Penelitian pada siklus satu dan siklus dua mengalami peningkatan yang signifikan, hasil rata-rata keterampilan menulis peserta didik pada siklus satu yaitu 62,32 menjadi 80,70 yang mengalami peningkatan sebesar 18,38, serta 37,5% nilai persentase ketuntasan peserta didik pada siklus satu menjadi 91,06% pada siklus dua yang berarti mengalami peningkatan sebesar 53,61%. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa peserta didik sangat semangat dan memahami mengenai menyadur cerita pendek menjadi drama pada siklus dua, dapat dilihat bahwa peserta didik sudah mulai menjalin kolaborasi dengan teman sejawat untuk berbagi pengalaman dan pengetahuannya sehingga menunjang kegiatan menulis naskah drama berdasarkan cerpen, peserta didik juga antusias dalam kegiatan tanya jawab,

Jadi, penggunaan metode *copy the master* dapat meningkatkan hasil keterampilan menulis naskah drama berdasarkan cerpen pada peserta didik kelas XI.11 SMA Negeri 5 Palembang dengan rata-rata peserta didik sudah memenuhi KKM, hal ini dapat dilihat pada hasil evaluasi peserta didik dan kemampuan peserta didik menulis naskah drama berdasarkan cerpen dengan metode *copy the master* pada siklus satu dan dua sebagai berikut:

SIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu penerapan proses pembelajaran dengan menggunakan metode *copy the master* pada materi menulis naskah drama berdasarkan cerpen dapat meningkatkan keterampilan menulis peserta didik. Hasil rata-rata menulis naskah drama peserta didik pada siklus dua sebesar 80,70 yang meningkat sebesar 18,38 dari hasil siklus satu yaitu sebesar 62,32. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa peserta didik yang mencapai KKM pada siklus satu pertemuan pertama hanya 9 / 32,15% dari 28 peserta didik sedangkan pada pertemuan kedua peserta didik yang mencapai KKM sebanyak 12 / 42,85% dari 28 peserta didik, hal ini berarti terdapat penambahan 3 peserta didik yang mencapai KKM. Selanjutnya pada siklus dua pertemuan pertama peserta didik yang mencapai KKM yaitu sebesar 89,28% / 25 peserta didik, untuk pertemuan kedua pada siklus dua sebesar 92,85% / 26 peserta didik yang mencapai KKM dari jumlah total 28 peserta didik, berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari siklus satu ke siklus dua.

REFERENSI

- Aeni, Eli Syarifah., dkk. (2019). Penerapan Metode Copy The Master Pada Pembelajaran Menulis Teks Argumentasi Untuk Meningkatkan Kreativitas Menulis Mahasiswa. *Diglosia – Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia*, 3(2), 50-65.
- Gusnita, Yetri., dkk. (2018). Pengaruh Teknik Copy The Master Terhadap Keterampilan Menulis Teks Eksplanasi. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1(7), 175-182.
- Nurjamal, Daeng., dkk. (2019). *Terampil Berbahasa*. Bandung: Alfabeta.
- Nuryanto, Tato. (2017). *Apresiasi Drama*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Pratiwi, Yuni. & Frida, S. (2014). *Teori Drama dan Pembelajarannya*. Yogyakarta: Ombak
- Rohmalinda, Indah. (2023). *Peningkatan Kemampuan Menyimak Cerita Fiksi Melalui Media Aoudio Visual Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas III SD Negeri213 Palembang*. Tesis, Universitas PGRI Palembang.
- Suniantini, Dewa Ayu Eka., dkk. (2024). Penerapan Metode Copy The Master Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Cerpen Berbahasa Bali Siswa Kelas XC SMA Negeri 1 Bebandem Tahun Pelajaran 2022/2023. *JURNAL LAMPUHYANG*, 15(1), 114-122.
- Trianingsih, Rima., dkk. (2020). Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Berbasis Kearifan Lokal Banyuwangi Melalui Metode Copy The Master (CTM) Media Gambar. *TARBIYATUNA: Kajian Pendidikan Islam*, 4(2), 193-205.